

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Introducción de la modalidad de turismo de bienestar en el municipio playa, La Habana.

Autores: Dra.C. Danay M. Bulnes Mann

Lic. Amelia de la Caridad García Véliz

Institución: Facultad de Turismo. Universidad de La Habana. Calle Avenida de los Presidentes No. 506 Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba CP 10400

Telf: +53 52396692

danay_bulnes@ftur.uh.cu, danaybulnes@gmail.com

Resumen: El turismo de bienestar fue una de las primeras modalidades turísticas en surgir, y en la etapa posterior al impacto de la pandemia COVID-19, una de las modalidades que más rápida recuperación ha evidenciado. La escasa variedad de modalidades turísticas y la poca diversificación de la oferta en el territorio de Playa limita el crecimiento del turismo en la zona, debido al desaprovechamiento de su potencial turístico. La presente investigación tiene como objetivo proponer acciones para introducir la modalidad de turismo de bienestar en el municipio Playa, ante la necesidad de diversificar su oferta turística. Para ello, se trazó una estrategia metodológica dividida en tres etapas, en las que se emplearon diferentes métodos teóricos como el análisis documental, métodos empíricos como encuestas y observación no participativa y métodos estadísticos-matemáticos, comparativo e histórico - lógico. A partir del benchmarking realizado a través de los 16 indicadores que fueron agrupados en 4 grupos: infraestructura y ocio, asequibilidad, oferta y sostenibilidad, se determinó la posición competitiva del área de estudio. Además, se realizó una segmentación a partir de las muestras calculadas, dando como resultado 4 clústeres. El estudio del territorio Playa evidenció la existencia de recursos y atractivos para el desarrollo turístico de bienestar. El benchmarking realizado demostró la brecha existente entre Playa y destinos de bienestar posicionados en la región. La necesidad de fortalecer la oferta de bienestar y brindar productos diferenciados como el principal desafío para la introducción satisfactoria de la modalidad en Playa.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

